

УДК 58:635.967.6:635.965.282.5 (04) (575.2)

ИНТРОДУКЦИЯ ДИКОРАСТУЩИХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА IRIDACEAE В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. Э.З. ГАРЕЕВА НАН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

И.В. ПОПОВА

Ботанический сад им. Э.З. Гареева НАН Кыргызской Республики
Кыргызская Республика, 720064 Бишкек, ул. Ахунбаева, 1а

Приведены некоторые результаты интродукционного изучения 7 видов семейства Iridaceae природной флоры Кыргызстана.

Семейство Iridaceae в природной флоре Кыргызстана представлено 14 видами, принадлежащими к 4 родам [1].

В Ботанический сад им. Э.З. Гареева НАН Кыргызской Республики из природы Кыргызстана интродуцировали 10 видов этого семейства: *Iris alberti* Regel, *I. sogdiana* Bunge, *I. brevituba* (Maxim.) Vved., *Juno kuschakewiczii* (B. Fedtsch.) Poljak., *J. orchioides* (Carr.) Vved., *J. magnifica* Vved., *J. linifolia* (O. Fedtsch.) Vved., *Alatavia kolpakowskiana* (Regel) Rodionenko comb. nov., *Crocus alatavicus* Regel et Semen, *Crocus korolkowii* Maw et Regel [2]. По разным причинам выпали из посадок *Iris brevituba*, *Juno magnifica*, *J. linifolia*. Первые образцы семейства были привезены в 1940-е годы, а планомерная интродукция начата с 1966 г. [3]. Сбор посевного и посадочного материала проводился во время экспедиций и кратковременных выездов. За последние 30—40 лет ареалы некоторых видов сократились из-за хозяйственного освоения территорий, нерегламентированного сбора дикорастущих растений населением. В Красную книгу республики [4] уже занесен 1 вид семейства Iridaceae — *A. kolpakowskiana*. Дикорастущие растения семейства Iridaceae природной

флоры Кыргызстана еще слабо используются в озеленении республики, хотя многие из них представляют интерес как раноцветущие и оригинальные по окраске цветка и форме растения. Виды этого семейства характеризуются разнообразием природных форм, их необходимо сохранять не только в природе, но и в коллекциях ботанических садов в качестве генофонда и использования в дальнейшем для зеленого строительства.

Для большинства изучаемых видов зона природного распространения и зона интродукции совпадают по климатическим условиям, поэтому у них не наблюдалось особых различий по феноритмам и морфологическим признакам. К этой группе относятся: *Alatavia kolpakowskiana*, *Crocus alatavicus*, *Juno kuschakewiczii*. В остальных видах наблюдались небольшие различия в наступлении фаз цветения. В условиях культуры все изученные виды цветут; 6 видов образуют семена. У *Crocus alatavicus* семена не образуются, если в период цветения идут дожди [5], у *C. korolkowii* семена вообще не образуются. Все виды в разной степени вегетативно размножаются.

Iris alberti легко размножается делением корневищ, семян образует мало. Нуждается

© И.В. ПОПОВА, 2001

в умеренном поливе и небольшом притенении. Цветет раньше большинства сортов ириса гибридного, устойчив к бактериозу [5]. В Ботаническом саду культивируется более 30 лет.

Iris sogdiana. Культивируемые образцы были собраны в разных географических районах Центрального Тянь-Шаня. В культуре неприхотлив, размножается делением корневищ и посевом семян. Растет на умеренно влажных почвах.

Juno kuschakewiczii и *J. orchioides* хорошо растут в культуре, обильно цветут и плодоносят. Первым цветет *J. kuschakewiczii*, через 2 недели зацветает *J. orchioides*. Оба вида размножаются семенами и образуют дочерние луковицы. Предпочитают солнечные участки с дренированными почвами. В засушливые годы необходим 2–3-разовый полив в течение вегетации; в период покоя после отмирания надземной части юноны поливают только изредка [5].

Alatavia kolpakowskiana [6]. В природе окраска цветка изменчива — от сиреневого до сине-фиолетового или пурпурного оттенков, изредка белого. В Ботаническом саду отобраны и выращиваются 5 форм этого вида с разной окраской цветка. Отмечалось образование дочерних клубнелуковиц. Не переносит избытка увлажнения почвы в летний период, вследствие этого рекомендуется выращивать на неполивных участках.

Srocus alatavicus в культуре хорошо растет, ежегодно обильно цветет. Размножается легко вегетативно и семенами.

Srocus korolkowii. В культуре сроки цветения совпадают с *S. alatavicus*. Размножается дочерними клубнелуковицами. Представляет большой интерес как раноцветущее и высокодекоративное растение. Оба вида крокусов устойчивы к различным заболеваниям.

На основании проведенных исследований виды крокусов, юнон и алатавии можно рекомендовать для оформления альпийских горок в качестве раноцветущих форм. Виды ирисов рекомендуются для озеленения цветников в качестве раноцветущих и декоративно-лиственных растений, так как листья сохраняют декоративный вид в течение всего периода вегетации.

1. Флора Киргизской ССР: в 12 т. — Фрунзе: Илим, 1951. — 3.
2. Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР. — Л. Наука, 1981.
3. Ассорина И.А. Редкие и исчезающие виды травянистых растений Киргизии и опыт введения их в культуру // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1981. — Вып. 122.
4. Красная книга Киргизской ССР. — Фрунзе: Кыргызстан, 1985.
5. Ассорина И.А. Дикорастущие растения Киргизии для альпинариев. — Фрунзе: Илим, 1983.
6. Родионенко Г.И. *Alatavia* — новый род сем. *Iridaceae* // Ботан. журн. — 1999. — 84, № 7.

Поступила 28.02.2000

ІНТРОДУКЦІЯ ДИКОРОСЛИХ ВІДІВ
РОДИНИ IRIDACEAE У БОТАНІЧНОМУ САДУ
ім. Е.З. ГАРЕЄВА НАН КИРГИЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

І.В. Попова

Ботанічний сад ім. Е.З. Гарєєва
НАН Киргизької Республіки,
Киргизька Республіка, Бішкек

Наведено деякі результати інтродукційного вивчення 7 видів родини *Iridaceae* природної флори Киргизстану.

INTRODUCTION OF WILD SPECIES OF THE
FAMILY IRIDACEAE IN THE E.Z. GAREYEV BOTANICAL
GARDENS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE KIRGHIZ REPUBLIC

I.V. Popova

E.Z. Gareyev Botanical Gardens, National Academy of
Sciences of the Kirghis Republic, Kirghiz Republic, Bishkek

Some results of the introduction study of 7 species of the family *Iridaceae* of natural flora of Kirghizstan have been presented.